

	Aspectes que cal millorar	Objectiu	Aspectes destacats
Esforç i regularitat		Hi ha una reflexió per a cada dia de treball. Accepta les recomanacions del professorat respecte als diaris	
Metacognició		Les reflexions són valuoses i objectives. Es compren el que l'alumne vol expressar i les idees són bones. S'inclouen reflexions sobre la millora del treball.	
Extensió		No és només un tràmit i s'intenta fer amb serietat i rigor	
Format		Està ben organitzat i és estèticament agradable. El format és consistent en tot el diari. Si ha utilitzat mitjans audiovisuals, aquests són correctes i es pot veure, sentir i entendre amb normalitat.	
Expressió		El llenguatge emprat és apropiat per un diari d'aquestes característiques.	
Altres aspectes que volem destacar:			

Crèdits i llicència

Llicència CC BY

[10.5281/zenodo.6974129](https://doi.org/10.5281/zenodo.6974129)

Juan José de Haro

<https://orcid.org/0000-0002-8064-5583>